

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE SOFTWARE

ASIGNATURA: DESARROLLO DE SOFTWARE PARA MIPYMES NIVEL:
5

Nombres estudiante:	Córdova Tito, Landázuri Andy, Flores Luis, Villareal Andrés
Fecha de presentación:	10/1/2024
Tema:	Creación de repositorios git
Objetivo(s):	Crear un repositorio git utilizando GitHub o GitLab para realizar un sistema ERP de manera colaborativa entre los miembros el grupo

INDICACIONES DE LA TAREA:

Evidenciar con capturas en un informe:

- Creación de repositorio git
- Adición de los miembros del equipo de trabajo a git
- Subida de proyecto inicial de laravel
- Subida de archivos de base de datos
- Creación de la base de datos mysql y sus estructuras
- Subida de matriz de módulos y perfiles.

DESARROLLO:

- Creación de repositorio git

Figura 1. Creación del repositorio en GitHub

– Adición de los miembros del equipo de trabajo a git

Figura 2. Invitación de miembros al repositorio en GitHub

– Subida de proyecto inicial de laravel

Figura 3. Subida del proyecto Elitex-erp al repositorio en GitHub

Figura 8. Creación de la base de datos

Figura 9. Subida de los archivos de base de datos al repositorio en GitHub

- Subida de matriz de módulos y perfiles.

Figura 10. Subida de la matriz de módulos, actores y funciones al repositorio en GitHub

Figura 11. Commit de la matriz de módulos, actores y funciones al repositorio en GitHub

CONCLUSIONES:

- GitHub aporta numerosos beneficios que mejoran la eficiencia y la colaboración en el desarrollo de proyectos.
- La organización del equipo en el uso de comandos Git, como “commit”, “pull” y “push”, es esencial para evitar conflictos durante el desarrollo del proyecto.
- Revisar de forma detallada las relaciones entre tablas, seleccionar el tipo de dato adecuado y aplicar normalización para eliminar redundancias son pasos esenciales al crear una base de datos.
- La matriz de módulos y perfiles en un proyecto brinda una estructura organizativa y una guía esencial para el desarrollo.